

O'ZBEKISTON VA QIRG'IZISTON DAVLATLARI O'RTASIDAGI IQTISODIY HAMKORLIKLAR

Adxamov Ramonbek Rovshanbek o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

Bank ishi fakulteti Bank ishi audit yo'nalishi 1- kurs talabasi.

Tel: 77 075 77 49

Email: rahmonbekadhamov292@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217453>

Annotatsiya: Ushbu tezisda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning hozirgi ahvoli, taraqqiyot yo'nalishlari va imkoniyatlari tahlil etiladi. Ikkala davlat o'rtasidagi savdo, investitsiyalar, transport, logistika va energetika kabi sohalardagi hamkorliklar va mavzuga doir ba'zi statistik ma'lumotlar yoritiladi.

Kalit so'z: O'zbekiston, Qirg'iziston, iqtisodiy hamkorlik, savdo, investitsiyalar, transport, energetika.

Abstract: This thesis analyzes the current situation, directions and possibilities of economic cooperation between Uzbekistan and Kyrgyzstan. Cooperation between the two countries in the fields of trade, investment, transport, logistics and energy and some statistics on the subject will be highlighted.

Key word: Uzbekistan, Kyrgyzstan, economic cooperation, trade, investments, transport, energy.

Абстрактный: В данной диссертации анализируется текущая ситуация, направления и возможности экономического сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном. Будет освещено сотрудничество между двумя странами в сферах торговли, инвестиций, транспорта, логистики и энергетики, а также некоторые статистические данные по этому вопросу.

Ключевое слово: Узбекистан, Кыргызстан, экономическое сотрудничество, торговля, инвестиции, транспорт, энергетика.

Kirish: O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik markaziy Osiyo mintaqasida barqaror rivojlanish va hamkorlikning muhim omillaridan biridir. Ushbu ikki qo'shni davlat o'zlarining geosiyosiy va iqtisodiy manfaatlarini hisobga olgan holda, o'zaro aloqalarni chuqurlashtirish istiqbollarini ko'rib chiqishga muhtojlar. Tezisda ushbu hamkorliklar tahlil qilinadi va istiqbollar ko'rsatib beriladi.

Asosiy qism:

1.1. Savdo munosabatlari

O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi savdo hajmi oxirgi yillarda ortib bormoqda. Ikkala mamlakat o'rtasidagi savdo to'g'risidagi bitimlar, jumladan, o'zaro tariff va tariflardan bo'shshish dasturlari ishlab chiqilgan. Tashqi iqtisodiy iqtisodiy faoliyat bo'yicha O'zbekiston va Qirg'iziston davlatlari o'rtasida faol tashqi balansi kuzatilgan.

1.2. Investitsiyalar

O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida investitsiya almashinuvi sezilarli darajada rivojlanmoqda. O'zbekiston, o'zining qishloq xo'jaligi va sanoat sohasida O'zbekistonlik investorlarga qiziqish bildirishda davom etmoqda. O'zaro tovar ayirboshlash hajmi yildan-yilga

barqaror o'sib bormoqda. 2023-yilning birinchi besh oyida tovar ayirboshlash hajmi 13,3 foizga o'sib, 215,8 million dollarni tashkil etdi.

1.3. Transport va lagistika

Ikkala davlat o'rtasidagi transport infratuzilmasi rivojlanmoqda. Temir yo'l va avtomobil yo'llari orqali savdo yo'nalishlarini kengaytirish ustida ishlar olib borilmoqda. Transport va logistika sohasidagi hamkorlikning istiqbollari, ya'ni ikki mamlakat hududlari orqali yuklarni kombinasiyalashgan holda tashishni tashkil etish va mavjud avtotransport yo'laklaridan maksimal darajada samarali foydalanish maqsadida yo'l infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish uchun davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etishning istiqbolli chora-tadbirlari muhokama qilindi.

1.4. Energetika

Joriy yilning dastlabki 5 oyida Qirg'iziston O'zbekistondan 145,6 mln kVt-soat elektr energiyasi import qilgan va buning uchun 1,2 ming som pul to'lagan. Bu haqda Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib, «24.kg» xabar berdi.

O'zbekiston Energetika vazirligi mazkur holat yuzasidan munosabat bildirdi.) Qayd etilishicha, ikki mamlakat energetika kompaniyalari o'rtasidagi kelishuvga asosan, elektr energiyasini yetkazib berish o'zaro tovar ayirboshlash (olgan miqdori hajmida qaytarish) sharti bilan amalga oshiriladi.

Shunga asosan, 2023 yil bahor mavsumida O'zbekistondan Qirg'izistonga (ichki iste'mol past davrda) 150 mln kVt-soat elektr energiyasi yetkazib berilgan.

1.5. Hamkorlik

2021-yil mart oyida Qirg'iziston prezidentining O'zbekistonga tashrifi chog'ida qirg'iz xalqiga o'zbek xalqi nomidan 10 dan ortiq tez yordam mashinalari topshirildi. Ikki davlat rahbarlari va delegatsiyalari ishtirokidagi muzokarlarda kapitali 200 million AQSH dollari bo'lgan O'zbekiston-Qirg'iziston investisiya jamg'armasi tashkil etilishi belgilangan hamda ikki mamlakat hukumatlariga uning faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriqlar berilgan.

Xulosa: O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorliklar davlatlarning barqaror rivojlanishi uchun muhimdir. Ikkala davlatning o'zaro aloqalari faqat savdo va investitsiyalar bilan cheklanmay, balki transport va energetika sohalarini ham qamrab oladi. Kelgusi yillarda bu hamkorlikni yanada kuchaytirish uchun yangi strategiyalar ishlab chiqilishi lozim.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi rasmiya ma'lumotlari.
2. <https://invest-in-uzbekistan.org>
3. Qirg'iziston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi tomonidan taqdim etilgan statistika.
4. <https://uz.m.wikipedia.org>
5. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik bo'yicha tahliliy hisobotlar.
6. <https://m.kun.uz>

